

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA TEXNIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Rahimova Naima Sobirjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

13.00.02 – Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Texnologik ta'lim) ixtisosligi

bo'yicha 1-kurs Mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12514564>

Annotatsiya: Ushbu tezisda mutaxassislik fanlarni o'qitishda talabalarning texnik tafakkurini o'rganish va rivojlantirishga doir fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar va takomillashtirish yo'llari va ularni takomillashtirish yo'llarini ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar. Texnik tafakkur, innovatsiya, tadqiqot, nazariy mexanika, Texnologik ta'lim, intizom.

Kirish.

Zamonaviy sharoitda mutaxassislarni tayyorlash darajasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri bu mutaxassislarda texnik tafakkurning imkoniyatlarini kengaytirishdir.

Texnologik ta'lim mutaxassisliklar bo'yicha kadrlar tayyorlash iqtisodiyotning ishlab chiqarish sektori, shuningdek xizmat ko'rsatish sohasining asosidir. Texnika va texnologiyaning doimiy rivojlanishini hisobga olgan holda Texnologik ta'lim ta'limning asosiy qismiga aylanishi kerak.

Bo'lajak mutaxassislarni o'qitish har bir aniq faoliyat sohasida zarur bo'lgan texnik tayyorgarlikni, shuningdek jiddiy fundamental ta'limni talab qiladi. Hozirgi vaqtda aniq fanlar gumanitar bilimlar sohasiga o'tdi. Ko'pgina fanlar ushbu kurslarni o'zlashtirish uchun etarli bo'lmagan soatlarni qisqartirish bosqichidan o'tadilar.

Hozirgi vaqtda ta'lim va tarbiya darajasi fan va texnologiyalarga erishish talabiga to'liq javob bermaydi.

O'quv jarayonida talabalarda texnik tafakkurni rivojlantirish kerak. Buning uchun mutaxassislik fanlar bo'yicha soatlar sonini ko'paytirish, yetarli adabiyotlar bilan ta'minlash, texnik tafakkurni rivojlantirish uchun ishlanmalarni tayyorlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish kerak, chunki ularning aksariyati an'anaviy usullar bilan ishlaydi.

O'quv jarayonida nazariyani amaliyot bilan birlashtirish, talabalarni grafikalar, diagrammalar, chizmalar diagrammalarini tahlil qilishga o'rgatish, ularga asosiy qonunlar, nazariyalar va usullarni o'rgatish kerak.

Hayotdagi har bir inson texnika bilan faoliyatga duch keladi. Agar biror kishi mutaxassislik turiga bog'liq bo'lsa, u fan, texnologiya, ishlab chiqarish texnologiyasi bilan bog'liq texnik fanlarni bilishi kerak. Ta'lim jarayonda olingan bilimlar ta'lim uni o'z faoliyatida oqilona fikrlaydigan, yaratadigan shaxs sifatida rivojlantirishga imkon beradi. Ko'pincha o'qituvchilar texnik tafakkurni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor bermaydilar.

Talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirish uchun tizimli yondashuv bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda robotlarni ishlab chiqarishda qo'llashning texnologik jarayonlarini avtomatlashtirish davrida yuqori malakali kadrlar talab qilinadi. Texnik qobiliyat, bu birinchi navbatda kuzatish, ya'ni shaxsiyat sifati hisoblanadi.

Kuzatish - bu ob'ektlar va hodisalarning xususiyatlarini sezish qobiliyati, bir ob'ektdan ikkinchisiga o'tish qobiliyati, texnologik jarayonning eng kichik og'ishlarini sezish qobiliyati.

Texnik kuzatuvga ega bo'lgan mutaxassis muammolarni, kamchiliklarni tezda sezishi va ularni bartaraf etish muammosini hal qilishi mumkin. Kuzatish - bu zarur shaxs sifati, qo'llab-quvvatlovchi vakolatli texnik qobiliyatdir.

Texnik tafakkurni rivojlantirish uchun ushbu sohadagi kichik muammolarni hal qilishdan boshlash kerak. Atamalar, ta'riflar, asosiy qonunlar va nazariyalarni o'rganishni boshlash, ularni amaliyot va hayot bilan vizual ravishda bog'lash, ushbu sohada ishlatiladigan miqdorlar to'g'risida tushuncha berish kerak.

Zamonaviy mutaxassis o'z faoliyatiga tezda moslashishi, maqbul qarorlar qabul qilishi, sababini topishi kerak, ya'ni texnik tafakkurga ega bo'lish. Texnik fikrlash muhim ahamiyatga ega mutaxassislarni tayyorlash. Olimlar shuni aniqladilarki, har qanday fikrlash faqat kerak bo'lganda ishlaydi.

Shuning uchun, fikr hayotiy vaziyat ba'zi to'siqlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarganda ishlay boshlaydi. Ko'plab tadqiqotlar asosida bilimlarni o'zlashtirish texnik tafakkurni rivojlantirish jarayoni bilan bir qatorda ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, bu murakkab va dinamik jarayon ekanligi aniqlandi.

Texnik tafakkur usullaridan biri bu o'qituvchidan talabalarga shaxsiy tajriba va bilimlarni yetkazishdir. Interfaol usul talabalarning eng katta qiziqishini uyg'otadi. Buning uchun o'qituvchi biron bir vazifani qo'yadi, masalan: materiallarning qarshiligiga ko'ra, vazifa mavzusi va maqsadini tasvirlash. Ushbu vazifani bajarishda berilgan vazifaga nisbatan hayotdan misollar keltirilgan. Ushbu usul kreativ fikrlashni rivojlantiradi, keyingi qadam ushbu muammoni hal qilish uchun turli xil dasturlardan foydalanish bo'lishi mumkin. Ushbu usulning afzalligi shundaki, talaba texnik tafakkur natijalarining vizual tasvirini ko'radi, talabalar sodir bo'layotgan hodisalarning to'liq tasvirini yaratadilar.

Talabaning mustaqil ishi bir xil darajada muhimdir, uning natijasi faqat talabaning o'ziga bog'liq. Adabiyotlarni o'qish va tahlil qilish, axborot texnologiyalarini izlash va ulardan foydalanish zarur axborot og'zaki va vizual materiallarni birlashtirishga imkon beradigan o'quv jarayonining boy salohiyatiga ega.

Olimlarning tadqiqotlari asosida texnik tafakkurni rivojlantirish maqsadi aniqlandi, uni xotirani rivojlantirish, kuzatish, texnik nutqni rivojlantirish, kognitiv qiziqish, shuningdek hissiyot, iroda, intizom, kollektivizm orqali amalga oshirish mumkin.

References:

1. Jo'raev N.O. va b. Texnik ijodkorlik va dizayn. Toshkent "Turon zamin ziyo" 2015.
2. А.А. Реан. Н.В Бордовская. Психология и педагогика. СПб. Питер 2002.
3. М.В Мухина. Развитие технического мышления у студентов педагогических ВУЗа. Н.Новгород. НГПУ 2002
4. В.Н Скакун. Проведение и анализ урока по специальным и общетехническим предметам. М. Высшая школа 1998.
5. Sharipov Sh. Kasb ta'limi tizimida o'quvchilar ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning uzluksizligi. Toshkent. "Fan" nashriyoti, 2005.
6. Sharipov Sh.S., Muslimov N.A. Texnik ijodkorlik va dizayn. Toshkent 2007.